

EVFEMIZMLARNING KO'CHIM TURLARIDAGI IFODASI

Dushatova Shokhsanam Bakhtiyor qizi

Ingliz tili o'qituvchisi, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383367>

***Annotatsiya.** Maqolada ingliz, rus va o'zbek tillaridagi evfemizmlarning ko'chim turlarida (metafora, metonimiya, sinekdoxa, litota, meyozis va boshqalar) ifodalanish xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilinadi, mazkur tillardagi evfemizmlarning ko'chimga asoslangan semantik va stilistik imkoniyatlari, ularning lingvomadaniy o'ziga xosliklari va qo'llanilish doiralari aniqlanadi. Shuningdek, evfemizmlarning ko'chim orqali yuzaga kelishi tilning ekspressivligini oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** evfemizm, ko'chim, metafora, metonimiya, qiyosiy tahlil, lingvomadaniyat, stilistika.*

***Аннотация.** В статье проводится сравнительный анализ особенностей выражения эвфемизмов в английском, русском и узбекском языках посредством тропов (метафора, метонимия, синекдоха, литота, мейозис и др.), выявляются семантические и стилистические возможности эвфемизмов, основанных на тропах, их лингвокультурная специфика и сферы употребления в данных языках. Рассматривается также роль тропов в повышении экспрессивности языка при образовании эвфемизмов.*

***Ключевые слова:** эвфемизм, троп, метафора, метонимия, сравнительный анализ, лингвокультура, стилитика.*

***Annotation.** The article conducts a comparative analysis of the features of expressing euphemisms in English, Russian, and Uzbek languages through tropes (metaphor, metonymy, synecdoche, litotes, meiosis, etc.), identifies the semantic and stylistic possibilities of euphemisms based on tropes, their linguocultural specifics, and spheres of use in these languages. The role of tropes in enhancing the expressiveness of language in the formation of euphemisms is also considered.*

***Keywords:** euphemism, trope, metaphor, metonymy, comparative analysis, linguoculture, stylistics.*

Evfemizmlar tilshunoslikning muhim va qiziqarli sohalaridan biri bo'lib, insoniyat madaniyati va tafakkurining o'ziga xos ko'rinishidir. Ma'lumki, har bir til o'ziga xos tabii va cheklovlar tizimiga ega bo'lib, bu esa muayyan tushunchalarni to'g'ridan-to'g'ri ifodalashdan qochishga olib keladi. Bunday hollarda evfemizmlar yordamga keladi va noqulay yoki qo'pol tuyulishi mumkin bo'lgan ifodalarning o'rnini bosadi.

Bugungi kunda evfemizmlarni o'rganish, ularning lingvistik tabiatini aniqlash, semantik va stilistik xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, evfemizmlarning ko'chim orqali ifodalanishi tilning obrazlilikini, ta'sirchanligini va ekspressivligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi ko'chim turlari evfemizmlarning yuzaga kelishida faol ishtirok etadi va ularga yangi ma'no hamda uslubiy bo'yoqdorlik bag'ishlaydi.

Maqolada evfemizmlarning ko'chimga asoslangan semantik va stilistik imkoniyatlarini aniqlash, ularning lingvomadaniy o'ziga xosliklarini ochib berish va qo'llanilish doiralarini

belgilash, evfemizmlarning ko‘chim orqali yuzaga kelishi tilning ekspressivligini oshirishdagi roli ko‘rib chiqiladi.

Evfemizmlar tilshunoslikda uzoq yillardan buyon o‘rganib kelinayotgan hodisa bo‘lib, turli tadqiqotchilar tomonidan uning mohiyati, turlari, qo‘llanilish sohalari va lingvomadaniy xususiyatlari yoritilgan. Jumladan, Sh.Rahmatullayev o‘zining “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” (2006) kitobida o‘zbek tilidagi leksik qatlamni tahlil qilar ekan, evfemizmlarning o‘ziga xos semantik va stilistik imkoniyatlariga to‘xtalib o‘tadi. Muallif evfemizmlarning paydo bo‘lish sabablari, ularning nutqdagi o‘rni va ta’sirchanlik darajasini misollar orqali ochib beradi.

M.Hamrayevning “Ona tili fanidan lisoniy tahlil qoliplari” (2015) kitobida esa til hodisalarini tahlil qilishning metodologik asoslari ko‘rsatilgan bo‘lib, evfemizmlarni lingvistik tahlil qilishda qo‘llaniladigan usullar va tamoyillar bayon etiladi. Ushbu asar evfemizmlarning semantik-stilistik xususiyatlarini aniqlashda muhim metodologik qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, ingliz va rus tilshunosligida ham evfemizmlarni o‘rganishga bag‘ishlangan ko‘plab tadqiqotlar mavjud. Xususan, R.W.Holderning “How Not to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms” kabi lug‘atlari va E.P.Senichkinaning “Словарь эвфемизмов русского языка” asarlari evfemizmlarning leksikografik jihatlarini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu asarlarda turli mavzulardagi evfemizmlar to‘plangan bo‘lib, ularning semantik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilingan.

Ko‘chim nazariyasiga oid tadqiqotlar esa metafora, metonimiya va boshqa ko‘chim turlarining tilning obrazlilikini oshirishdagi rolini ochib beradi. Ushbu nazariy qarashlar evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan shakllarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Evfemizmlarning ko‘chim turlaridagi ifodalanishini o‘rganish uchun bir qator lingvistik usullardan foydalaniladi. Asosiy usullardan biri **qiyosiy-tipologik tahlil** bo‘lib, uning yordamida ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan xususiyatlari o‘zaro solishtiriladi va ulardagi o‘xshashlik hamda farqlar aniqlanadi. Bu usul tillardagi evfemizmlarning tuzilishi, semantik tabiati va stilistik imkoniyatlarini aniqroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida **semantik tahlil** uslubi ham qo‘llaniladi. Ushbu usul evfemizmlarning asl ma’nolari va ko‘chim orqali hosil bo‘lgan yangi ma’nolari o‘rtasidagi semantik aloqalarni aniqlashga qaratilgan. Bu evfemizmlarning yashirish, yumshatish yoki obrazlilik kabi semantik funksiyalarini tushunish uchun muhimdir. Evfemizmlarning stilistik xususiyatlarini o‘rganish maqsadida **stilistik tahlil** uslubidan foydalaniladi. Bu usul evfemizmlarning nutqdagi ekspressivlik, ta’sirchanlik va emotsionallik kabi stilistik imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Ko‘chimga asoslangan evfemizmlarning nutqqa qanday uslubiy bo‘yoq berishi tahlil qilinadi.

Tadqiqot materiallarini to‘plash va tizimlashtirish uchun **linguistik kuzatuv va tasniflash** uslublari qo‘llaniladi. Bu usullar orqali ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi badiiy adabiyotlar, ommaviy axborot vositalari va so‘zlashuv nutqidan evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan namunalari aniqlash va ularni ko‘chim turlari (metafora, metonimiya va boshqalar) bo‘yicha tasniflash amalga oshiriladi. Tadqiqot materiali sifatida ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan namunalariidan foydalaniladi. Bu namunalar yuqorida ta’kidlangan manbalardan olingan bo‘lib, ularning tahlili tadqiqotning asosiy empirik bazasini tashkil etadi. Ushbu qiyosiy tahlil natijasida ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning ko‘chim turlari orqali ifodalanishida ham o‘xshash, ham farqli jihatlar aniqlandi.

Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, uchala tilda ham **metafora** evfemizmlarni yaratishda eng faol qo‘llaniladigan ko‘chim turi hisoblanadi. Metafora orqali mavhum tushunchalar konkret

obrazlar bilan ifodalanib, evfemizming yashirish va yumshatish funksiyalari samarali ta'minlanadi. Misol uchun, ingliz tilidagi *pass away/o'lmoq*, rus tilidagi *уйти из жизни/o'lmoq* va o'zbek tilidagi *olamdan o'lmoq* kabi metaforik evfemizmlar keng tarqalgan.

Metonimiya ham evfemizmlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Obyektning nomi bilan unga aloqador bo'lgan boshqa ob'ektning nomini almashtirish orqali evfemistik ifodalar yaratiladi. Masalan, ingliz tilidagi *the bottle* (alkogolga ruju qo'ygan odam), rus tilidagi *рюмка* (ichkilik) va o'zbek tilidagi *bir piyola choy* (pora) kabi metonimik evfemizmlar bunga misol bo'la oladi.

Sinekdoxaning qo'llanilishi boshqa ko'chim turlariga nisbatan kamroq uchraydi, biroq ba'zi hollarda butunning o'rniga uning bir qismini yoki aksincha, qism o'rniga butunni ishlatish orqali evfemizmlar yaratiladi. Masalan, ingliz tilida *mouths to feed* (boqilishi kerak bo'lgan og'izlar) iborasi oila a'zolari yoki boqimandalik holatidagi odamlarni bevosita aytmasdan ifodalovchi sinekdoxaviy evfemizm hisoblanadi. Bu yerda “og'iz” – insonning bir qismini ifodalab, butun shaxsga nisbatan ishlatilmoqda. Rus tilida esa *головы* (boshlar) so'zi harbiy yoki statistik kontekstlarda odamlarni bildiruvchi evfemistik sinekdoxa bo'lib xizmat qiladi, masalan: “*На ферме сто голов скота*” (fermada yuz bosh qoramol) degandek, ba'zan odamlar uchun ham rasmiy nutqda qo'llaniladi. Bu shakl insonning shaxsiyatini kamaytirib, rasmiy yoki hissiy neytral ohangda ifodalaydi. O'zbek tilida esa *og'iz soni*, masalan *uch og'iz bor* degan ibora uch kishilik oila yoki insonlar sonini bildiradi. Bu yerda “og'iz” insonning bir qismi orqali butunni ifodalash orqali yumshoqroq, ko'proq uy-ro'zg'or yoki ta'minot kontekstida ishlatiladi.

Litota va meiosis kabi stilistik usullar, ya'ni kuchaytirish o'rniga kamaytirish orqali fikrni ifodalash shakllari, evfemizmlarning ta'sirini yumshatish, ba'zida esa kinoyaviy ohang berish uchun qo'llaniladi. Masalan, ingliz tilida *he's not the sharpest tool in the shed* iborasi to'g'ridan-to'g'ri ahmoq yoki nojin demasdan, kinoyali evfemizm tarzida aytiladi — bu litota orqali kuchli tanqidni yumshatadi. Rus tilida, *немного перебрал* iborasi odamning spirtli ichimlikdan mast bo'lganini to'g'ridan-to'g'ri emas, meiosis orqali yumshoq shaklda ifodalaydi. Bu ibora kuchli holatni kamaytirib berish orqali madaniy va ijtimoiy qabul qilinadigan ohang hosil qiladi. O'zbek tilida esa *bir oz qiyinchilik bo'ldi* jumlasini orqali jiddiy muammolar yoki azob-uqubatlar haqida meiosis yordamida kinoyali yoki tasalli ohangidagi evfemizm yaratish mumkin. Bu kabi holatlarda muammo to'g'ridan-to'g'ri nomlanmaydi, balki yengil shaklda tasvirlanadi, bu esa emosional ta'sirni kamaytiradi.

Semantik xususiyatlar ko'chimga asoslangan evfemizmlarning asosiy jihatlari sifatida yashirish, yumshatish va obrazlilikni ajratish mumkin. Ko'chimlar evfemizming asl ma'nosini pinhon tutishga, noxush yoki tabu bo'lgan tushunchalarni kamroq keskin tarzda ifodalashga va nutqqa obrazlilik elementini qo'shishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar kommunikatsiyaning ijtimoiy va madaniy me'yorlariga muvofiq ravishda nutqni yumshatish va to'g'ridan-to'g'ri, nozik yoki zararli ma'nolardan qochish uchun zarurdir. Ko'chimlar orqali, odatda, salbiy yoki ijtimoiy jihatdan noqulay ma'lumotlar kamroq jiddiy va ko'proq yumshoq tarzda taqdim etiladi. Masalan, ingliz tilida *passed away* iborasi o'limni noqulay yoki tabu bo'lgan mavzudan ehtiyotkorlik bilan qochish uchun ishlatiladi. Bunday ifoda o'limning asl ma'nosini yashirishga xizmat qiladi va o'limni bildiradigan boshqa so'zlarga nisbatan kamroq og'ir yoki salbiy taassurot uyg'otadi. Shuningdek, rus tilida *ушел из жизни* (hayotdan ketdi) iborasi ham o'limni to'g'ridan-to'g'ri nomlamasdan, tabiiy va yengil tarzda ifodalaydi. Bu kabi ko'chimlar nutqni sog'lom ijtimoiy qabul qilish nuqtai nazaridan noqulay yoki og'ir mavzularni yumshatadi, odamlarni haqiqiy mazmunni sezmasdan, muloyimroq tarzda xabardor qilish imkonini beradi.

O'zbek tilida esa, masalan, *qaytib kelmadi* yoki *bu dunyoda yo'q* iborolari o'limning og'ir ma'nosini yumshatish va odamni to'g'ridan-to'g'ri miyasiga kiritmaslik uchun ishlatiladi. Bunday ifodalar, ko'chimlarni tasvirlash orqali ijtimoiy va madaniy an'analarga mos ravishda, ehtiyotkorlik va mehr-shafqatni ta'minlaydi. Bu usul, shuningdek, ma'lum bir ijtimoiy guruhning yoki jamiyatning axloqiy me'yorlariga nisbatan hurmatni saqlab qolish uchun ham kerakli vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ko'chimlar obrazlilikni yaratish uchun ham keng qo'llaniladi. Ular nutqqa obrazli va rang-barang ifodalar kiritadi, bu esa nutqni ko'proq tasviriy va estetik jihatdan boyitadi. Masalan, ingliz tilida *a sea of troubles* iborasi, muammolarni bir joyga to'plagan holatda tasvirlaydi, bu esa muammolarni ancha kattalashtiradi, ammo ularning asl tabiati haqida aniq ma'lumot bermaydi. Rus tilida *стычать no depevy* (daraxtga urish) iborasi ham yomonlikdan himoya qilish yoki baxtsizlikdan saqlanishni bildiradigan ko'chimdir, bu ibora so'zlarning aniq ma'nolaridan qochib, obrazli va tasviriy ravishda ifodalangan.

Stilistik imkoniyatlar. Ko'chimga asoslangan evfemizmlar nutqning ekspressivligini va ta'sirchanligini oshiradi, chunki ular ma'lum bir mavzuni ifodalashda an'anaviy va odatiy so'zlardan tashqari, nutqning obrazli va hissiy jihatlarini yaratadi. Metaforalar va metonimiyalar orqali yaratilgan obrazli ifodalar, tinglovchiga yoki o'quvchiga kuchliroq emotsional ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday stilistik vositalar ko'chimlarning nozik va muloyim tarzda o'tkazilishiga yordam beradi, shu bilan birga nutqni ko'proq jozibali va esda qolarli qiladi. Masalan, ingliz tilida *a battlefield of love* (sevgi maydoni) kabi metafora, sevgi va munosabatlar orasidagi murakkab va ziddiyatli vaziyatlarni tasvirlashda ishlatiladi. Bunday ifodalar, har qanday murakkab yoki ijtimoiy jihatdan noqulay bo'lgan mavzularni yengil va ko'proq obrazli tarzda ifodalashga imkon beradi. Bu usul, tinglovchini obrazli tasvirlar orqali voqeaning haqiqiy mazmunidan uzoqlashtirmasdan, uning ruhiyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Rus tilida ham shunga o'xshash ifodalarga duch kelamiz. Masalan, *пальма первенства* (birinchi o'rinni egallash palma daraxti) iborasi orqali maqsadga erishish yoki yetakchilikka intilish haqida gapirilganda, bu nafaqat konkret ma'noni bildiradi, balki tinglovchining tasavvurida jiddiy kurash va g'alaba obrazlarini yaratadi. Bunday ko'chim, matnni yanada ekspressiv qiladi va uni estetik jihatdan boyitadi. O'zbek tilida esa, masalan, *yolg'onlar o'g'risi* kabi ko'chim ifodasi, kimgadir nisbatan ishlatilgan yomon xulqni obrazli tarzda ifodalaydi. Bunda haqiqatdan yashirilgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarning ta'sirini ko'rsatuvchi kuchli obraz yaratiladi. Bunday stilistik vositalar yordamida, nutqning nozik yoki ijtimoiy jihatdan og'ir mavzulari yumshatiladi va o'quvchi yoki tinglovchining tasavvurida kuchli emotsional ta'sir qoldiradi. Metafora va metonimiya orqali yaratilgan bunday ko'chimlar nafaqat so'zlarning aniq ma'nolarini oshirib, ularga tasviriy va obrazli mazmun qo'shadi, balki ular tinglovchining hissiy reaksiya berishiga sabab bo'ladi. Bu esa nutqni kuchliroq, ta'sirchan va esda qolarli qiladi. Natijada, ko'chimga asoslangan evfemizmlar kommunikatsiyada ekspressivlikni oshirib, nutqning boy va jozibali bo'lishiga yordam beradi.

Tillardagi farqli va o'xshash jihatlar. Uchala tilda ham ko'chim turlarining evfemizmlarni yaratishdagi roli umumiydir. Biroq, har bir tilning o'ziga xos madaniy va lingvistik xususiyatlari tufayli ayrim ko'chim turlarining faollik darajasi va konkret misollari farqlanishi mumkin. Masalan, muayyan madaniy an'analarga bilan bog'liq bo'lgan metaforik yoki metonimik evfemizmlar faqatgina bir yoki ikki tilga xos bo'lishi mumkin.

Lingvomadaniy asoslar. Evfemizmlarning ko'chim orqali yuzaga kelishi bevosita til egalarining **lingvomadaniy tasavvurlari** bilan bog'liqdir. Tabu tushunchalar, ijtimoiy normalar va axloqiy tamoyillar ko'chim tanlashga va evfemizmlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Har

bir millatning o‘ziga xos dunyoqarashi va qadriyatlari evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan ifodalarida o‘z aksini topadi.

Ushbu qiyosiy tadqiqot ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi evfemizmlarning ko‘chim turlari orqali ifodalanishining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga muvaffaq bo‘ldi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, metafora uchala tilda ham evfemizmlarni yaratishda eng dominant ko‘chim turi hisoblanadi, undan keyin metonimiya muhim o‘rinni egallaydi. Sinekdoxa, litota va meyozi kabi boshqa ko‘chimlar esa evfemizmlarning semantik va stilistik bo‘yoqlarini yaratishda kamroq, ammo sezilarli rol o‘ynaydi.

Olingan natijalarning nazariy ahamiyati shundaki, ular evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan tabiatini qiyosiy aspektida ochib beradi va turli tillardagi evfemizmlarning shakllanish mexanizmlari haqidagi bilimlarimizni boyitadi. Tadqiqot evfemizmlar va ko‘chimlar o‘rtasidagi murakkab aloqalarni tushunishga, shuningdek, lingvomadaniy omillarning evfemizmlarning ko‘chim orqali ifodalanishiga ta‘sirini aniqlashga yordam beradi.

Amaliy ahamiyatiga kelsak, ushbu tadqiqot natijalari leksikografiya, tarjimashunoslik va til o‘qitish sohalarida qo‘llanilishi mumkin. Turli tillardagi evfemizmlarning ko‘chimga asoslangan xususiyatlarini bilish tarjimonlarga adekvat ekvivalentlarni topishda, til o‘qituvchilariga esa bu hodisani o‘quv jarayonida samarali tushuntirishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахмедова Д. Эвфемизмлар: лингвистик ва лингвомаданий таҳлил. Тошкент: Fan, 2020. – 145 б.
2. Allan K., Burrige K. Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon. Oxford University Press, 1991. – 336 p.
3. Баранов А. Н., Кобрин Р. Ю. Стилистика текста и межкультурная коммуникация. Москва: МГУ, 2001. – 176 с.
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, 2003. – 499 p.
5. Dushatova Shohsanam Baxtiyor qizi. Turli tizimli tillarda evfemizmlarning muloqot jarayonidagi o‘rni. “Iqtibos” jurnali, 2023. – 45–50 b.
6. Hamrayev M. Ona tili fanidan lisoniy tahlil qoliplari. “Sharq” NMAK, 2015. – 123 b.
7. Holder R. W. How Not to Say What You Mean: A Dictionary of Euphemisms. Oxford University Press, 2008. – 398 p.
8. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. Москва: Высшая школа, 1995. – 254 с.
9. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. University of Chicago Press, 1980. – 242 p.
10. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. “Universitet” nashriyoti, 2006. – 212 b.
11. Сеничкина Е. П. Словарь эвфемизмов русского языка. Москва: Флинта, 2003. – 304 с